

دراسة مقارنة بين تأثير التراكيز المختلفة ومدة النقع في (EMS) على إنبات ونمو

بادرات الباميا (*Abelmoschus esculentus* (L.) Moench

إيمان نجم الدين محمد¹ و محمد عبد الله حسين²

¹قسم علوم الحياة، كلية العلوم، ²قسم علوم الحياة، كلية التربية - جامعة عدن

DOI: <https://doi.org/10.47372/uajnas.2023.n2.a01>

الملخص

هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير مدة النقع بتراكيز مختلفة من مادة إيثيل ميثيل سلفونات في إنبات ونمو بادرات الباميا النامية في أطباق باستخدام القطن، في المختبر خلال موسم الصيف منذ 2021/6/29 وحتى 2021/7/18 م حيث عوملت البذور بتراكيز مختلفة من المطفر بفترات زمنية مختلفة وكانت النتائج على النحو الآتي:

استجابت بذور نبات الباميا لطول المدة الزمنية الأقل والمنقعة في تراكيز منخفضة من إيثيل ميثيل سلفونات وذلك في صفة (سرعة الإنبات) حيث حققت معاملة EMS تركيز (0.01%) تفوقاً معنوياً وذلك في حالة النقع لمدة ساعة واحدة بمتوسط بلغ (2.675 يوم) على معاملة EMS تركيز (0.03% و 0.05%) أظهرت النتائج التفوق المعنوي في صفة (نسبة الإنبات %) لتراكيز EMS (0.01%، 0.02%) عند النقع لمدة ساعة بمتوسط إنبات وصل إلى (99% و 97%) على معاملة EMS تركيز (0.04%، 0.05%) كما حققنا أيضاً التفوق المعنوي في صفة (طول السويقة) لبادرات الباميا بمتوسط (15.80 سم، 14.43 سم) في حالة النقع لمدة ساعة و(16.30 سم، 15.50 سم) في حالة النقع لمدة ساعتين. وكذلك في صفة (مساحة الوريقات) تفوقنا معاملة EMS (0.01% و 0.02%) في حالة النقع لمدة ساعتين على حالة النقع لمدة ساعة واحدة في محلول EMS، حيث بلغت المتوسطات (3.375 سم² و 3.400 سم²) في حال النقع لمدة ساعتين مقابل (3.075 سم² و 3.175 سم²) عند النقع لمدة ساعة واحدة. استجابت بذور الباميا للمدة الزمنية لفترة النقع بمحلول EMS وذلك في صفة طول الجذير حيث تفوقت معاملة تركيز (0.02%) عند النقع لمدة ساعتين على جميع المعاملات الأخرى في كلا الحالتين النقع لمدة ساعة وساعتين.

الكلمات المفتاحية: بذور الباميا، إيثيل ميثيل سلفونيت، إنبات، وريقات، سويقات، جذير.

المقدمة:

يعد تحريض النباتات بالمواد المطفرة أداة مفيدة في برنامج تربية النباتات وذلك بغرض تحقيق أقصى درجات التباين الوراثي [6] ويعد إيثيل ميثيل سولوفونات ($C_2H_5OSO_2CH$) أكثر المطفرات فعالية مقارنة بالمطفرات الأخرى حيث أثبت قدرته في إحداث طفرات في البكتيريا وعدد من النباتات الراقية [9] تؤدي المطفرات المستحثة والتقنيات ذات الصلة دوراً جيداً في التنوع الوراثي للمحاصيل مع الحفاظ على التنوع البيولوجي حيث تعد خطوة حاسمة في إنتاج المحاصيل [1]، [18] و [19].

وتعد صفة إنبات البذور سمة مهمة لقياس استجابة النباتات المعالجة بالمطفرات [5] كما قام بعض الباحثين في برنامج تربية النبات بتحديد مبدئي للجرعات المميّنة لبعض المطفرات [3] فمن

المهم جدا الحصول على معرفة حول استجابة النبات أو سلوك الشتلات للحصول على تباين ناجح من خلال الطفرة حيث تؤثر جرعة المطفرة في حالة النبات قبل وبعد التطهير [13].

وقد أشارت الدراسات أن الزيادة في تركيز EMS أدت إلى تثبيط نمو البادرات، وعزت الدراسات انخفاض النمو في النباتات المعالجة بالمادة المطفرة إلى عدم التوازن الهرموني والنشاط الانقسامي وبالتالي أدى ذلك إلى تأخير أو تثبيط النشاط الفسيولوجي [17]

وينتمي نبات البامية (*Abelmoschus esculentus* (L.) إلى العائلة النباتية *Malvaceae* [13] ويزرع على نطاق واسع في المناطق المدارية وشبه الاستوائية من العالم [5]، بالإضافة إلى استخدام القرون غير الناضجة كخضروات ومصدر للصبغ تستخدم بذور الباميا الناضجة لإنتاج الزيت وعند طحنها تستخدم كبديل للقهوة وتستخدم أيضا أجزاء نباتية مختلفة من البامية كعامل تثخين في صناعة الحلويات [4] وتعد البامية نباتًا ذا قيمة غذائية عالية، حيث تعد ثماره الطازجة مصدرًا جيدًا للبروتينات وتحتوي ثماره أيضًا على الكربوهيدرات البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، واليود، ومضادات الأكسدة [7]، كما أنه مفيد في إنتاج مضادات القرحة [2] والسرطان [16] ونقص السكر في الدم. [13]

ونظرًا للأهمية الغذائية والاقتصادية للبامية وبما أنه نبات ذاتي التلقيح فإن قاعدته الوراثية ضيقة [7] من الضروري إيلاء الاهتمام الكافي لطرق إنتاج البذور بطرق تضمن الجودة العالية للمحصول وكما هو معروف لا يوجد تنوع كبير في البامية في اليمن كما يعد التباين شرطًا مسبقًا لأي برنامج تربية يهدف لتطوير أصناف عالية الغلة مع سمات أخرى مرغوبة [7]. إن جرعة المطفرة المتمثلة: بالمدة الزمنية التي تم نقع البذور خلالها وتركيز محلول التطهير الأمثل يحددهما حالة النبات قبل وبعد التطهير، لذا من المهم جدًا امتلاك المعرفة الكافية حول استجابة النبات وذلك من خلال التباين الناتج من عملية التطهير [3]

وأشار *Jagaianthem et al* [9] إلى أثر استخدام المطفرات على مختلف الصفات المورفولوجية وأوضح نتائجهم أن الكفاءة الطفرية الأعلى كانت في الجرعات الأدنى من (EMS) وأن المعالجة بالمطفرات ضرورية للاستخدام الاقتصادي للمطفرات.

وبينت دراسة *Baghery et al* [6] أن الزيادة في التركيز أو الزيادة في الفترة الزمنية لتعرض البذور للمادة المطفرة لها تأثير سلبي.

وأشارت دراسة *Omosun et al* [16] أن التراكيز المختلفة من (EMS) وذلك عند نقع البذور لمدة 4 ساعات أثرت على الإنبات وطول السويقات والجذير وكانت أعلى نسبة في الإنبات للكنترول وبلغت أعلى نسبة إنبات في أدنى تركيز من المادة المطفرة وأثر التركيز العالي على طول السويقة والجذير حيث تسبب التركيز العالي انخفاض تدريجي في أطوال السويقات والجذور.

وقد أشار *Gupta and sood* [7] أن المعالجة ب (EMS) أدت إلى تغير حجم وشكل الأوراق وأن وجود أوراق مفصصة ناتج عن موت خلايا في الطبقة الإنشائية الوسطى والتي لها دور في نمو الورقة وشكلها بافتراض أن النشاط الفسيولوجي قد بدأ بالتأثر في المنطقة الإنشائية وعزى ذلك إلى عدة أسباب مختلفة مثل اضطرابات النمو والانحرافات الكروموسومية وتثبيط الأنزيمات وتعطيل توليف الأوكسين مما زاد من اضطرابات في تخليق الحمض النووي.

الهدف:

أجريت هذه الدراسة على نبات الباميا لغرض تحديد الحد الأمثل من تركيز المادة المطفرة (EMS) والمدة الزمنية المثلى للنقع (ساعة - ساعتين) اللتين تؤثران على صفات النمو لبادرات الباميا بشكل إيجابي.

• المواد:

بنور البامية المستخدمة:

أحضرت بذور البامية من مجمع (ستار كيم للتنمية الزراعية) الواقع على خط (عدن - لحج)، غسلت البذور جيدًا بالماء واستعملت البذور الصحيحة منها في التجربة.

مادة التطهير (Ethyl Methane Sulphonate):

جلبت المادة المطفرة (EMS) من شركة (سبكتروكيم Spectrochem) للصناعات الكيماوية في الهند مومباي، زجاجة سعة 10 ml تركيز 99.9% (شكل 1). استخدمت الأطباق البلاستيكية مقاس 20X15 حيث وضعت فيها طبقة من القطن المعقم بسمك 1 سم كوسط للنمو.

شكل (1): مادة التطهير المستخدمة في التجربة
Ethyl Methane Sulphonate

• طريقة العمل:

خفف المحلول التطهير (EMS) بالماء المقطر إلى خمسة

تراكيز مختلفة ولمدة نقع مختلفة (ساعة

وساعتين) وكانت على النحو الآتي:

- معاملة الكونترول

2- النقع لمدة ساعة تركيز: 0.01%.

3- النقع لمدة ساعتين تركيز: 0.01%.

4- النقع لمدة ساعة تركيز: 0.02%.

5- النقع لمدة ساعتين تركيز: 0.02%.

6- النقع لمدة ساعة تركيز: 0.03%.

7- النقع لمدة ساعتين تركيز: 0.03%.

8- النقع لمدة ساعة تركيز: 0.04%.

9- النقع لمدة ساعتين تركيز: 0.04%.

10- النقع لمدة ساعة تركيز: 0.05%.

11- النقع لمدة ساعتين تركيز: 0.05%.

شكل: (2) بذور الباميا منقعة في محلول EMS بتراكيز مختلفة

ثم وزعت البذور في أنابيب اختبار (شكل: 2) بحسب التراكيز المحضرة ونقعت في مادة التطهير لمدة ساعة كاملة وأخرى لمدة ساعتين ثم غسلت بالماء المقطر مرتين وزرعت في الأطباق وكان في كل معاملة 100 بذرة بحيث وزعت في 4 مكررات المكررة الواحدة حوت 25 بذرة موزعة في 5 صفوف، تمت الزراعة في 2021/6/29م في مختبر خاص (شكل: 3).

شكل (3): توزيع البذور في الأطباق

وأخذت القراءات المتعلقة بالصفات المدروسة الآتية:

• **النسبة المئوية للإنبات % Germination Ratio:** وذلك وفقاً للقانون الآتي:

$$\text{النسبة المئوية للإنبات} = \frac{\text{عدد البذور النابتة} \times 100}{\text{العدد الكلي للبذور}}$$

• **سرعة الإنبات Germination Speed:**

سرعة الإنبات هي المدة اللازمة للإنبات، وقدرت من إيجاد ناتج المعادلة المقترحة من قبل Kotowski [10] وذلك باحتساب عدد النباتات التي نبتت من أول يوم زراعة وحتى اكتمال إنبات معاملة الشاهد 0.00% . على النحو الآتي:

$$\text{سرعة الإنبات} = \frac{\text{ع}1\text{ت}1 + \text{ع}2\text{ت}2 + \text{ع}3\text{ت}3 + \dots + \text{ع}ن\text{ت}ن}{\text{العدد الكلي للبذور النابتة}}$$

حيث إن: ع = عدد البذور النابتة في ذلك اليوم
ت = عدد الأيام من تاريخ الزراعة

وبعد مرور 15 يوماً من اكتمال إنبات معاملة الشاهد اختيرت عشرة بادرات من كل طبق (شكل 5و4) وذلك لتسجيل القراءات التالية:

• **طول الجذير (سم):**

وأخذ القياس باستخدام المسطرة العادية.

• **طول السويقات(سم):**

وأخذ القياس باستخدام المسطرة العادية أيضاً.

• **مساحة الورقة (سم²):**

وبما أنها أوراق ابتدائية أخذت مساحة إحدى الوريقات باستخدام الورق البياني مقاس سم² حيث حددت مساحتها عن طريق رسمها على الورق البياني وحساب عدد المربعات التي شغلتها مساحة الوريقة.

حللت النتائج إحصائياً وذلك باستخدام التصميم العشوائي التام لعاملين وكانت التجربة عاملية (ذات عاملين)

. Two- way ANOVA (no Blocking)

وذلك بواسطة برنامج الحاسوب الإلكتروني GENSTAT 5 RELEASE 3.2 واستخدم أقل فرق معنوي LSD عند احتمال 5% للمقارنة بين المعاملات.

النتائج والمناقشة:

• سرعة الإنبات:

لوحظ من خلال النتائج المتحصل عليها في جدول (1) عند مقارنة متوسطات المعاملات بالنسبة لمدة النقع في المحلول وجود الفرق المعنوي الذي حققته معاملة EMS تركيز (0.01%) في حالة النقع لمدة ساعة بمتوسط بلغ (2.675 يوم) على معاملة EMS تركيز (0.03% و 0.05%) في كلا حالتين النقع لمدة ساعة وساعتين حيث بلغت متوسطات سرعة الإنبات (2.825 يوم و 2.800 يوم) لتركيز 0.03% و (3.00 يوم و 2.850 يوم) وذلك في تركيز 0.05%، في حين تفوقت هذه المعاملة على معاملة EMS تركيز 0.04% وذلك في حالة النقع لمدة ساعة واحدة بمتوسط بلغ (2.900 يوم) الأمر الذي يؤكد أن التركيز المخفف من المادة المطفرة له تأثير إيجابي في سرعة إنبات بادرات البامية ويعزى السبب إلى أن مادة التطفير تعمل على تحفيز وتسريع عملية الانقسام للخلايا المرستيمية في جنين البذرة وذلك في حدود وتراكيز معينة حيث إن الزيادة تؤدي إلى نتائج عكسية [6] Baghery et al.

• نسبة الإنبات:

تبين من النتائج المتحصل عليها في جدول (1) وجود تأثير معنوي لمدة النقع في صفة نسبة الإنبات وذلك في معاملات التراكيز التالية: (0.01%، 0.02%، 0.03%، 0.04%، 0.05%) عند النقع لمدة ساعة مقارنة مع معاملة EMS تركيز (0.05%) نقع لمدة ساعتين، بمتوسط نسبة إنبات بلغ (99%، 97%، 95%، 88%، 87%) على التوالي بمقابل (81%) لمعاملة EMS النقع لمدة ساعتين تركيز (0.05%) أكدت هذه النتيجة أن مدة النقع أثرت في النشاط الفسيولوجي لاسيما في حالة النقع بتركيز عالي ب EMS حيث أدت إلى نتائج عكسية ظهرت في تأخر النمو والإنبات وقد تؤدي إلى موت أجنة البذور [3] Anbarasan et al وذلك يعود إلى التداخل الفسيولوجي الناتج من تأثير المادة المطفرة والنشاط الإنزيمي المتعلق بتحفيز النمو وانقسام الخلايا [17] Ramkumar and Dhanavel يؤكد ذلك تفوق معاملة EMS تركيز (0.01%، 0.02%) بمتوسطي نسبة إنبات (99% و 97%) على التوالي في حالة النقع لمدة ساعة واحدة على معاملة EMS تركيز (0.04%، 0.05%) في كلا حالتين النقع ساعة كاملة وساعتين وذلك بمتوسط بلغ (88%، 87%) لمعاملة EMS تركيز (0.04%) و (81%، 87%) لتركيز (0.05%).

جدول (1) تأثير النقع لمدة: (ساعة - ساعتين) في تراكيز مختلفة من EMS في سرعة الإنبات ونسبة الإنبات

المعاملات		الفترة الزمنية للنقع		سرعة الإنبات (يوم)		نسبة الإنبات %	
		التركيز		ساعة	ساعتان	ساعة	ساعتان
-1		00% (الشاهد)		2.850	2.800	82	97
-2		01%		2.675	2.750	99	88
-3		02%		2.850	2.700	97	95
-4		03%		2.825	2.800	95	92
-5		04%		2.900	2.825	88	87
-6		05%		3.00	2.850	87	81
أقل فرق معنوي عند مستوى 5%		الفترة الزمنية		0.1544		4.031	
		التركيز		0.2674		6.982	

• طول السويقة:

أظهرت النتائج المتحصل عليها في جدول (2) الفرق المعنوي عند النقع لمدة ساعة ولمدة ساعتين في معاملتي EMS تركيز 0.01% و 0.02%، حيث بلغت متوسطات صفة طول الساق (15.80 سم، 14.43 سم) و (16.30 سم، 15.50 سم) حيث تفوقتا على معاملات EMS (0.03% و 0.04% و 0.05%) وذلك في حالة النقع لمدة ساعتين الأمر الذي يؤكد أن الانخفاض في تركيز المادة المطفرة ومدة التعرض لها تأثير إيجابي في سرعة انقسام الخلايا ويعزى ذلك إلى مادة التطفير التي تعمل على تحفيز وانقسام الخلايا المرستيمية في الأنسجة الجنينية للبذرة واستطالتها مما أثر إيجابياً في زيادة نمو السويقات وتتفق هذه النتائج مع [16] *Omosun et al* الذين وجدوا أعلى نسبة في طول الساق في التراكيز المنخفضة من المادة المطفرة، كما لوحظ الانخفاض في طول السويقة كلما زادت مدة النقع وازدياد تركيز محلول EMS وقد كانت السويقات شديدة الانخفاض في الطول في EMS (0.04% و 0.05%) في مدة النقع لمدة ساعتين (شكل: 4) الأمر الذي يؤكد ما أشار إليه [17] *Ramkumar and Dhanvel* بأن الزيادة في التركيز والتعرض للمادة الطفرة تؤدي إلى نتائج عكسية.

• مساحة الوريقات:

تبين من النتائج المتحصل عليها في جدول (2) وجود التفوق المعنوي في حالة النقع لمدة ساعتين على حالة النقع لمدة ساعة واحدة في محلول EMS المنخفض التركيز والمتمثل بتركيز EMS (0.01% و 0.02%) حيث بلغت المتوسطات لمساحة الوريقات (3.375 سم² و 3.400 سم²) في حال النقع لمدة ساعتين في حين بلغت (3.075 سم² و 3.175 سم²) عند النقع لمدة ساعة واحدة بينما أظهرت النتائج تفوقاً معنوياً عند النقع لمدة ساعة كاملة في معاملة EMS تركيز 0.03% على نفس المعاملة (0.03%) عند النقع لمدة ساعتين حيث انخفضت المساحة الورقية متأثرة بطول فترة النقع، في حين لم تظهر معاملة EMS تركيز 0.04% إي فروق معنوية في كلا حالتي النقع (ساعة وساعتين) بينما تفوقت معنوياً معاملة EMS تركيز 0.05% بمتوسط حسابي بلغ (2.900 سم²) عند النقع لمدة ساعة على النقع لمدة ساعتين (2.450 سم²) لنفس التركيز ويعود الانخفاض في المساحة الورقية في هذه المعاملة إلى وجود انكماش واضح (شكل: 4) في الوريقات الجنينية والتي كانت ذات ملمس متعرج وظهور بقع باهته مما أدى إلى تغير حجم الورقة وشكلها ويعزى ذلك إلى موت الخلايا في المناطق الإنشائية الوسطى التي لها الدور في نمو الورقة وتشكلها [8] *Gupta and Sood* وأكدت هذه النتيجة ما ذكره [9] *Jaganthem et al* الذين أشاروا إلى أثر استخدام المطفرات على مختلف الصفات المورفولوجية المدروسة.

• طول الجذير:

أظهرت النتائج المتحصل عليها في جدول (2) الفرق المعنوي في صفة طول الجذير عند النقع لمدة ساعتين على النقع لمدة ساعة واحدة لنفس المعاملة فقط وذلك في معاملة EMS تركيز (0.02%) والذي بلغ طول متوسط الجذير 3.58 سم والتي أيضاً تفوقت معنوياً على جميع المعاملات المختلفة من EMS في كلا حالتي النقع، في حين أظهرت النتائج تفوقاً معنوياً في معاملة EMS تركيز (0.04%) عند النقع لمدة ساعة واحدة على النقع لمدة ساعتين لنفس التركيز من EMS الأمر الذي يوضح استجابة البامية المحلية للمادة المطفرة متأثرة بطول المدة الزمنية التي نقعت فيها البذور و بتركيز المادة المطفرة المستخدمة ويؤكد على أهمية ما ذكره [3] *Anbarasan et al* أن حالة النبات قبل وبعد التطفير تعطينا المعرفة الكافية حول استجابة النبات للمادة المطفرة وتتفق هذه النتائج مع ما وجدته [16] *Omosun et al* الذين وجدوا أن التركيز العالي من المادة المطفرة أدت إلى انخفاض في أطوال الجذير.

شكل (4) : بادرات الباميا عند عمر 15 يوم بعد اكتمال الانبات

جدول: (2) تأثير النقع لمدة (ساعة- ساعتين) في تراكيز مختلفة من EMS في طول السويقة، مساحة الوريقات، طول الجذير

طول الجذير(سم)		مساحة الوريقات (سم2)		طول السويقات (سم)		مدة النقع التركيز	المعاملات
ساعة	ساعتان	ساعة	ساعتان	ساعة	ساعتان		
2.857	2.275	2.000	1.750	13.02	11.68	(الشاهد)	-1
2.750	2.700	3.375	3.075	14.43	15.80	%.01	-2
3.58	3.00	3.400	3.175	15.50	16.30	%.02	-3
3.10	3.125	3.200	3.0425	8.45	14.33	%.03	-4
2.775	2.925	2.950	2.900	9.80	14.08	%.04	-5
2.575	2.625	2.450	2.775	6.80	14.05	%.05	-6
0.1261		0.1268		0.726		مدة النقع	أقل فرق معنوي عند مستوى %5
0.2184		0.2195		1.257		التركيز	

References

1. Ahloowalia B.S., M .M. Maluszynski., & Nichterlein, K (2004) Global impact of mutation derived varieties. Euphytica 135:187–204.
2. Aminigo, E.R., & J.O. Akingbala, (2004): Nutritive composition and sensory and Environmental Management 8(2): 23-28.
3. Anbarasan, K., D. Sivalingam., R. Rajendran., M. Anbazhagan., & A.A. Chidambaram., (2013): Studies on the mutagenic effect of EMS on seed germination and seedling characters of Sesame (Sesamum indicum L.) Var.T MV3. International Journal of Research in Biological Sciences 3(1): 68-70.
4. Anwar, F., U. Rashid., M. Ashraf., & M. Nadeem (2009) Okra(Hibiscus esculentus) seed oil for biodiesel production. Applied Energy 87(3), 779– 785.
5. Ashadevi ,R., K. Sarika.,H. Sekhon., T. Chamroy., & S.B. Chattopadhyay (2019). Mutation frequency, efficiency and effectiveness of gamma rays and ethyl methane sulphonate in okra. Plant Arch 19(2): 2785-2791.
6. Baghery.M. A , S. K. Kazemitabar &R. E. Kenari(2016) Effect of EMS on germination and survival of okra (Abelmoschus esculentus L.) Biharean Biologist, Oradea, Romania. Article No: 10 (1): 33-36.
7. Gemedede H. F., N, Ratta ., G. D. Haki., A.Z. Woldegiorgis., & F. Beyene (2014). Nutritional Quality and Health Benefits of Okra (Abelmoschus esculentus), Food Science and Quality Management. 33:87-96.
8. Gupta, N., S, Sood (2019). Induction of morphological mutations in okra (Abelmoschus esculentus L.) through gamma rays and EMS. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, SP1: 74-76.
9. Jagajantham, N., D. Dhanavel., S, Gnanamurthy & P. Pavadai., (2013). Induced on chemical mutagens in Bhendi, Abelmoschus esculentus L. moench. International Journal of Current Science 5, 133-137.
10. Kotowski, F. (1926). Temperature relation to germination of vegetable seeds. Proc. Amer. Soc. Hort. Sic. 23, 176 – 184.

11. **Micke A. (1988)** Genetic improvement of grain legumes using induced mutations: an overview. In: IAEA, ed. Improvement of Grain Legume Production Using Induced Mutations. Vienna, AT: IAEA, p1-51.
12. **Mohite. A.V., & R. V. Gurav.(2019).** Nutraceutical and antioxidant evaluation of *Abelmoschus taxa*, International Journal of Vegetable Science <https://doi.org/10.1080/19315260.2019.1597801>.
13. **Nizamani, M., M. M., Rafiq ., N. Noor-ulAin., S. H. A. Naqvi., A. H. Kaleri., & G. Juma (2020).** Effect of chemical mutagens on growth of Okra (*Abelmoschus esculentus* L. Moench) Pure and Applied Biology. Vol. 9, Issue 1, 1110-1117.
14. **Norman, J.C. (1992):** Tropical Vegetable Crops. Arthur H. Stockwell Ltd.,Devon.
15. **Okagaki, R. J., M. G. Neffer., & S. R Wessler. (1991).** A deletion common totwo independently derived waxy mutations of maize. Genetics 127: 425-431.
16. **Omosun, G., F.E. Akanwa., & B. Lazarus., (2021)** Effect of Ethyl Methanesulfonate (EMS) on the Germination, Growth and Yield of Two Okra (*Abelmoschus esculentus* (L.) Moench) Varieties. African Scientist Volume 22, No. 2, 66-74.
17. **Ramkumar, R., & D. Dhanavel, (2019).** Effect of Ethyl Methane Sulphonate (EMS) on Germination Behaviour and Seedling Survival of *Panicum sumatrense* Roth Ex Roemers & Schultz. J Guj Res Soc 21(15): 160- 164.
18. **Roychowdhury, R., & J. Tah (2013)** Chapter 4 Mutagenesis-A Potential Approach for Crop Improvement. Botany Department (UGC-CAS), The University of Burdwan, India 150-187.
19. **Wilde, H.D., Y. Chen., P. Jiang., & A. Bhattacharya (2012)** Targeted mutation breeding of horticultural plants. Emir J Food Agric 24(1):31–41.

Comparative study between the effect of different concentrations and duration of soaking in EMS on germination and seedling growth of (Okra *Abemoschus esculentus* (L). Moench)

Eman Najm-Aldeen¹ and Mohammed Abdullah Hussein²

¹Department of Biology Faculty of Sciences, ²Department of Biology Faculty of Education Aden University

DOI: <https://doi.org/10.47372/uajnas.2023.n2.a01>

Abstract

The study aimed to compare the effect of the duration of soaking with different concentrations of ethyl methyl sulphonate on the germination and growth of okra seedlings growing in dishes using cotton, in the laboratory during the summer season on 06/29/2021 to 07/18/2021 AD., where the seeds were treated with different concentrations of the mutagen at different time periods, and the results were as follows:

Okra seeds responded to the shorter period of time soaked in low concentrations of ethyl methyl sulphate in the characteristic of (germination speed), where the EMS treatment achieved a concentration (0.01%) superiority in the case of soaking for one hour, an average of (2.675 days) over the two EMS treatments (0.03% concentration). And (0.05%).

The results showed a significant superiority in the characteristic (germination rate%) for the two EMS concentrations (0.01% and 0.02%) in the case of soaking for an hour with average germination rates (99% and 97%) over the two EMS treatments (0.04% and 0.05%). Characteristics (stalk length) of okra seedlings with an average of (15.80 cm, 14.43 cm) in the case of soaking for one hour and (16.30 cm, 15.50 cm) in the case of soaking for two hours

As well as in the characteristic (leaf area), the EMS treatments (0.01% and 0.02%) excelled in the case of soaking for two hours over the case of soaking for one hour in the EMS solution, as the averages were (3.375 cm² and 3.400 cm²) in the case of soaking for two hours versus (3.075 cm² and 3.175 cm²) when soaking for 1 hour.

Okra seeds responded to the duration of the soaking period with EMS solutions in the root length characteristic, where the treatment of (0.02%) when soaked for two hours was superior to all other treatments in both cases of soaking for one hour and two hours.

Keywords: Okra seeds, ethyl methyl sulphonate, germination, leaf, root.